

Confiabilidade entre avaliadores do “Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)”: estudo piloto

Alexandra Monticeli¹

Cybelle Loureiro²

Aline Moreira³

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17771573

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Em 2007, um grupo de profissionais liderados por Baxter se reuniram e criaram o *Individualized Music Therapy Assessment Profile* (IMTAP), que desde seu lançamento vem sendo amplamente utilizado. Especificamente no Brasil, Silva traduziu o instrumento em 2012 e, desde então, vê-se um alto nível de utilização. Uma revisão integrativa demonstrou que o instrumento vem sendo utilizado de maneira equivocada em muitos casos (MONTICELI; LOUREIRO, 2022), justificando a construção de um Manual de Instruções que norteasse sua aplicação. Após a construção do referido Manual e de sua validade de conteúdo (MONTICELI; LOUREIRO; MOREIRA, 2024), este artigo mostra sua submissão à confiabilidade entre avaliadores, onde dez juízes assistiram a vídeos de atendimentos de musicoterapia e fizeram suas avaliações. Os resultados apontaram correlações fortes entre as respostas tanto daqueles que leram o Manual quanto daqueles que não o leram, deixando assim uma necessidade por uma nova análise.

Palavras-chave: Musicoterapia. IMTAP. Manual de Instruções. Avaliação. Confiabilidade.

Inter-rater reliability of the “Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) Instruction Manual”: pilot study

Abstract: In 2007, a group of professionals led by Baxter came together and created the Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP), which has been widely used since its launch. Specifically in Brazil, Silva translated the instrument in 2012, and since then, it has seen a high level of use. A systematic review demonstrated that the instrument has been misused in many cases (MONTICELI and LOUREIRO,

¹ Doutoranda em Musicoterapia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), xanda.rn@hotmail.com.

² Professora Doutora do Curso de Musicoterapia da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Instrumentos e Canto, cybelleveigaloureiro@gmail.com.

³ Professora Doutora do Curso de Musicoterapia da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Instrumentos e Canto, alinemusicoterapeuta@gmail.com.
Esta pesquisa é financiada pela CAPES.

2022), justifying the development of an Instruction Manual to guide its application. After developing the Manual and assessing its content validity (MONTICELI, LOUREIRO and MOREIRA, 2024), this article demonstrates its inter-rater reliability, in which ten judges watched videos of music therapy sessions and made their assessments. The results indicated strong correlations between the responses of both those who read the Manual and those who did not, thus highlighting the need for further analysis.

Keywords: Music Therapy. IMTAP. Instruction Manual. Assessment. Reliability.

Introdução

O Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) surgiu no contexto musicoterapêutico em 2007 (BAXTER et al.). Um grupo de pesquisadores o criou com a intenção de suprir a demanda por um instrumento de avaliação próprio da área, que pudesse avaliar as intervenções da musicoterapia de maneira abrangente.

O IMTAP avalia o desempenho do paciente em dez domínios, sendo que cada um desses domínios se desdobra em subdomínios. No total, 374 habilidades podem ser avaliadas pelo instrumento, permitindo se criar um comparativo do paciente em dois momentos distintos.

Em 2012, a tradução das habilidades do instrumento foi realizada por SILVA, que também proveu validade de conteúdo para a versão brasileira do IMTAP, além de ter submetido o domínio “comunicação expressiva” à análise de validade convergente. Já em 2017, SILVA verificou a consistência interna, confiabilidade interobservadores, confiabilidade teste-reteste e validade discriminante para os domínios “social” e “comunicação expressiva” quando aplicados em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Por fim, ANDRÉ et al. (2024) proveram validade estrutural para os domínios “musicalidade”, “comunicação expressiva” e “cognição”, em análise com as escalas Nordoff-Robbins.

Mesmo diante de tantas atuações sobre o IMTAP, as revisões integrativas de MONTICELI e LOUREIRO (2022; 2023a; 2023b), elucidaram um alto nível de aplicações equivocadas do instrumento, que uma vez que não tenha sido aplicada da forma proposta pelos autores originais, corre o risco de ter se atingido resultados imprecisos e não condizentes com o proposto.

Levantou-se a hipótese que muitas destas aplicações incorretas podem ter sido colaboradas pelo fato de as descrições de aplicação do instrumento estarem disponíveis apenas no conteúdo original em inglês, um livro com 196 páginas. Portanto, objetivou-se

a construção de um Manual de Instruções do IMTAP, com a intenção de orientar a sua aplicação, seguindo os desígnios presentes em seu conteúdo original e que levasse a uma utilização correta e idônea.

Este referido Manual de Instruções alcançou a validade de conteúdo após ser submetido ao julgamento de dez juízes musicoterapeutas. Todos eles leram o conteúdo (que atingiu o total de 50 páginas) e fizeram suas avaliações por meio do preenchimento de um formulário online. Ao final, considerou-se o Manual de Instruções do IMTAP atingiu sua validade de conteúdo uma vez que o nível de concordância entre os juízes atingiu uma porcentagem maior que 50% em suas respostas (MONTICELI, LOUREIRO e MOREIRA, 2024). Ademais, alcançou também a equivalência de itens e a equivalência semântica proposta por HERDMAN, FOX-RUSHBY e BADIA (1998), pontos estes relevantes quando consideramos que o Manual foi construído tendo como base um material originalmente escrito em outro idioma.

Visando tornar o Manual de Instruções do IMTAP mais robusto e fidedigno, passou-se para a aplicação do projeto piloto para a busca de confiabilidade entre avaliadores, intencionando analisar o nível de concordância de avaliação entre juízes.

Metodologia e Resultados

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sob o número 69289523.0.0000.5149.

A confiabilidade entre avaliadores analisa a concordância entre diferentes observadores. Estes julgam o mesmo conjunto de dados e avaliam de acordo com um material em comum (COHEN, 1960).

Dez juízes musicoterapeutas foram convidados a participar das avaliações através de e-mail e de intervenções presenciais. Todos eles ou estavam realizando ou realizaram sua formação em Musicoterapia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Depois de concordarem com os termos e as delimitações propostas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), estes colaboradores foram separados em dois grupos, onde um grupo teve acesso ao Manual de Instruções do IMTAP enquanto o outro não teve acesso ao Manual.

Dois vídeos curtos (com menos de 2 minutos de duração cada) foram disponibilizados para serem analisados. Os vídeos são oriundos de atendimentos realizados pelo Projeto de Extensão “Musicoterapia nos Distúrbios do

Neurodesenvolvimento” da UFMG. De acordo com o que assistiram, os juízes deveriam preencher às habilidades propostas no domínio “Musicalidade”, subdomínio “Fundamentos” do IMTAP, itens obrigatórios quando da aplicação do instrumento. Aqueles que foram contatados por e-mail receberam estes materiais para avaliar enquanto aqueles que tiveram contato presencial receberam os materiais em mãos.

Todos os juízes concordaram com os termos propostos pelo TCLE, e assim, todos seguiram até o fim com suas atuações de análise. A partir desse momento, cada participante assistiu aos vídeos e pontuaram de acordo com suas visões acerca do desempenho da paciente. Aqueles que tiveram acesso ao Manual de Instruções puderam realizar sua leitura e se munir de suas informações para julgar tais pontos, enquanto os que não tiveram acesso puderam apenas lidar com seus entendimentos prévios sobre a utilização do instrumento.

Após as análises destes juízes, para avaliar as correlações de respostas encontradas, foi aplicado o coeficiente de correlação de Spearman, escolhido por se tratar de dados não-paramétricos e de uma amostra pequena, onde os dados não podem assumir uma distribuição normal (SPEARMAN, 1904).

Em 1988, COHEN propôs uma interpretação de classificação dos valores de ρ . Estes valores já foram utilizados para avaliar a correlação entre avaliadores em outras pesquisas da área da Musicoterapia, como em ANDRÉ et al. (2020). Tais definições, descritas na Tabela 1 abaixo, serão utilizadas para a análise dos dados nesta pesquisa:

Tabela 1: Interpretação dos coeficientes de correlação (ρ) propostos por Cohen (1988). Fonte: produzido pelos autores (2025), utilizando os dados de Cohen (1988).

Coeficiente de correlação (ρ)	Classificação
$\rho \approx 0,10$	Fraco
$\rho \approx 0,30$	Moderado
$\rho \approx 0,50$	Forte

Por meio de análise do programa estatístico *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) foi possível calcular o ρ de Spearman (1904) para as observações desta pesquisa.

Abaixo, a Tabela 2 apresenta a correlação obtida entre os juízes que tiveram acesso ao Manual de Instruções do IMTAP para realizarem suas análises, além da inserção dos dados analíticos da pesquisadora do trabalho.

Tabela 2: ρ de Spearman das correlações entre os avaliadores que tiveram acesso ao Manual de Instruções do IMTAP e pesquisadora. Fonte: produzido pelos autores (2025).

Observadores		1	2	3	4	5	Pesquisadora
1	Coef. Corr Sig	1,000 -	,563 ,057	,711** ,010	,563 ,057	,496 ,101	,581* ,048
2	Coef. Corr Sig	,563 ,057	1,000 -	,652* ,021	1,000** -	,697* ,012	,870** ,000
3	Coef. Corr Sig	,711** ,010	,652* ,021	1,000 -	,652* ,021	,638* ,025	,810** ,001
4	Coef. Corr Sig	,563 ,057	1,000** -	,652* ,021	1,000 -	,697* ,012	,870** ,000
5	Coef. Corr Sig	,496 ,101	,697* ,012	,638* ,025	,697* ,012	1,000 -	,855** ,000
Pesquisadora	Coef. Corr Sig	,591* ,048	,870** ,000	,810** ,001	,870** ,000	,855** ,000	1,000 -

**A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral)

*A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral)

Na Tabela acima, vemos a presença de 26 eventos classificados como correlações fortes (marcados em azul escuro), de acordo com informações apresentadas pela própria legenda e baseadas em Cohen (1988) (vide Tabela 1). Vemos também 10 eventos onde a correlação é significativa no nível 0,01.

Abaixo, a Tabela 3 apresenta as correlações obtidas entre os avaliadores que não tiveram acesso ao Manual, também com a inserção dos dados analíticos da pesquisadora do presente trabalho.

Tabela 3: ρ de Spearman das correlações entre os avaliadores que não tiveram acesso ao Manual de Instruções do IMTAP e pesquisadora. Fonte: produzido pelos autores (2025).

Observadores		1	2	3	4	5	Pesquisadora
1	Coef. Corr Sig	1,000 -	,934** ,000	1,000** -	,894** ,000	,562 ,057	,934** ,000
2	Coef. Corr Sig	,934** ,000	1,000 -	,934** ,000	,940** ,000	,664* ,018	1,000** ,000
3	Coef. Corr Sig	1,000** -	,934** ,000	1,000 -	,894** ,000	,562 ,057	,934** ,000
4	Coef. Corr Sig	,894** ,000	,940** ,000	,894** ,000	1,000 -	,690* ,013	,940** ,000
5	Coef. Corr Sig	,562 ,057	,664* ,018	,562 ,057	,690* ,013	1,000 -	,664* ,018
Pesquisadora	Coef. Corr Sig	,934** ,000	1,000** -	,934** ,000	,940** ,000	,664* ,018	1,000 -

**A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral)

*A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral)

Na Tabela 3 acima vê-se 26 eventos classificados como correlações fortes (marcados em azul escuro), de acordo com informações apresentadas pela própria

legenda e baseadas em Cohen (1988) (vide Tabela 1). Vemos, por sua vez, 16 eventos onde a correlação é significativa no nível 0,01.

A Tabela 4 apresenta o cálculo da média e do desvio padrão (DP) dos resultados de correlação descritos nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 4: Média e desvio padrão dos resultados de correlação de Spearman encontrados. Fonte: produzido pelos autores (2025).

Com acesso ao Manual		Média	DP
	1	0,65	0,13
	2	0,79	0,15
	3	0,74	0,10
	4	0,79	0,15
	5	0,73	0,13
	Pesquisadora	0,83	0,09
	GERAL	0,75	0,02
Sem acesso ao Manual		Média	DP
	1	0,88	0,10
	2	0,91	0,08
	3	0,88	0,10
	4	0,89	0,06
	5	0,69	0,10
	Pesquisadora	0,91	0,08
	GERAL	0,86	0,01

Diante dos resultados apresentados, nota-se que os valores são maiores entre aqueles que não tiveram acesso ao Manual de Instruções, enfatizando que estes juízes tiveram um maior nível de concordância entre si do que aqueles que puderam ler o material. Observamos correlações fortes em ambos os casos quando se avalia a posição da pesquisadora, porém com um valor mais alto quando se trata daqueles sem acesso ao Manual comparados aos que tiveram acesso.

Discussão e Conclusão

Em se tratando da confiabilidade entre avaliadores, percebe-se que correlações fortes foram encontradas em ambos os casos. Contudo, nota-se que os juízes que não tiveram acesso à leitura do Manual de Instruções antes de seus julgamentos acabaram tendo um maior índice de concordância entre si do que aqueles que o receberam. Este fato leva a várias reflexões. Uma delas seria o fato de que o IMTAP é um instrumento amplamente utilizado e conhecido em nosso país e, portanto, não são raras as pessoas que

já tiveram contato com algum tipo de formação sobre a aplicação do IMTAP. Estes conhecimentos prévios podem ter corroborado para esse resultado de alto nível de concórdia, já que alguns princípios básicos de análise possivelmente já constavam no conhecimento dos avaliadores. É válido também ressaltar que tais conhecimentos podem ser, inclusive, desassociados com as instruções originais do instrumento.

Uma segunda hipótese para tal resultado é a de que aqueles participantes que receberam o material de leitura com as instruções de aplicação do IMTAP tiveram um olhar mais crítico em seus julgamentos, não se deixando levar por aparências. Eles se dedicaram a entender mais o conteúdo observável levantado por cada habilidade. E, uma vez que aqueles que não receberam o Manual para a leitura possivelmente não tinham tais dados, é possível que eles não tenham se atentado a alguns pontos-chaves nos quais os leitores do Manual se debruçaram.

Uma outra perspectiva para o resultado é a de que como os juízes eram todos oriundos da mesma formação em Musicoterapia (a graduação da UFMG), todos desenvolveram olhares similares em suas maneiras de entender e utilizar o instrumento. É possível que pessoas que receberam outros tipos de formação possam analisar o desempenho de um paciente de formas mais diversas, deixando de lado alguns padrões praticados pela instituição.

Alguns juízes trouxeram comentários dizendo que sentiram falta de maiores detalhes sobre o caso da paciente que estava sendo atendida nos vídeos analisados. Segundo estes comentários, seria importante que houvesse uma pequena descrição do caso para que a avaliação pudesse ser mais segura e direcionada com a realidade da paciente. Por consequência da ausência de tais informações, os julgamentos também podem não ter sido tão precisos quanto o esperado.

A partir destas visões obtidas, alcançou-se embasamento para tratar com maior direcionamento para uma segunda coleta de dados acerca da confiabilidade entre avaliadores. Foi notório que uma instrução sobre a aplicação do instrumento e uma maior descrição sobre o caso do paciente avaliado era relevante para uma avaliação mais condizente com o proposto. Estes pontos foram levados em consideração para caminhar em pesquisas futuras. Um novo estudo acerca desta confiabilidade será realizado com uma amostra maior e mais heterogênea, ou seja, não apenas de musicoterapeutas advindos de uma mesma formação. Um maior número de juízes poderá deliberar sobre um número maior de vídeos a serem analisados. Estes vídeos serão acompanhados por

descrições mais detalhadas sobre o caso do paciente assistido. Espera-se que, desta forma, os vieses encontrados na pesquisa atual possam ser superados.

Referências

ANDRÉ, A. M. B.; GOMES, C. M. A; LOUREIRO, C. Confiabilidade Inter-examinadores da Escala de Relação Criança-Terapeuta na Experiência Musical Coativa para validação no contexto brasileiro. **Música Hodie**, Goiânia, v. 20, 2021. DOI: 10.5216/mh.v20.64243. Disponível em: <<https://revistas.ufg.br/musica/article/view/64243>>. Acesso em: 17 set. 2025.

ANDRÉ, A. M. B.; GOMES, C. M. A; LOUREIRO, C. Validade estrutural das Escalas Nordoff Robbins e IMTAP. **Percepta - Revista de Cognição Musical**, v. 11, n. 2, p. 11-37, 2024. Disponível em: <[https://doi.org/10.34018/2318-891X.11\(2\)11-37](https://doi.org/10.34018/2318-891X.11(2)11-37)>. Acesso em: 06 set. 2025.

BAXTER, H. T.; BERGHOFER, J. A.; MACEWAN, L.; NELSON, J.; PETERS, K.; ROBERTS, P. **The Individualized Music Therapy Assessment Profile: IMTAP**. London: Jessica Kingsley Publishers. 2007.

COHEN, J. A coefficient of agreement for nominal scales. **Educational and Psychological Measurement**, v. 20, n. 1, p. 37-46, 1960. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/001316446002000>>. Acesso em: 25 ago. 2025.

COHEN, J.. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

HERDMAN, M.; FOX-RUSHBY, J.; BADIA, X. A model of equivalence in the cultural adaptation of HRQoL instruments: the universalist approach. **Quality of life Research**, v. 7, n. 4, p. 323-335, 1998. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1023/A:1024985930536>>. Acesso em: 11 jul. 2025.

MONTICELI, A.; LOUREIRO, C. M. V. Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP). In: **8º Nas Nuvens Congresso de Música, 2022. 8º Nas Nuvens? Congresso de Música: Anais (2022)**, v. 01. 2022. Disponível em: <<https://musica.ufmg.br/nasnuvens/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/44-Manual-de-Instrucoes-do-Individualized-Music-Therapy-Assessment-Profile-IMTAP.pdf>>. Acesso em: 10 set. 2025.

MONTICELI, A.; LOUREIRO, C. M. V.. Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP). **Diversidade cultural: Inovação e ruptura nas experiências de arte e cultura 2**. 1ed.: Atena Editora, v. 1, p. 97-106. 2023a. Disponível em: <<https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/manual-de-instrucoes-do-individualized-music-therapy-assessment-proile-imtap>>. Acesso em: 28 ago. 2025.

MONTICELI, A.; LOUREIRO, C. M. V.. Manual de Instruções de Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP). In: Resiane Paula da Silveira. (Org.). **Música: Originalidades e Cultura - Volume 1**. 1ed. Belo Horizonte: Editora Uniesmero, v. 1, p. 54-65. 2023b. Disponível em: <<https://drive.google.com/file/d/1Pv2qL1Oc-Tbn4r5qakkmpJvlWo4V8E9l/view>>. Acesso em: 28 ago. 2025.

MONTICELI, A.; LOUREIRO, C. M. V.; MOREIRA, A. Validade de conteúdo do “Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)”. In: **10º Nas Nuvens Congresso de Música, 2024. 10º Nas Nuvens Congresso de Música: Anais (2024)**, v. 01. 2024. Disponível em: <<https://musica.ufmg.br/nasnuvens/wp-content/uploads/sites/5/2024/11/P53-Validade-de-conteudo-do-Manual-de-Instrucoes-do-Individualized-Music-Therapy-Assessment-Profile-IMTAP.pdf>>. Acesso em: 10 set. 2025.

SILVA, A. M. **Tradução para o Português Brasileiro e Validação da Escala Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) Para Uso no Brasil**. Porto Alegre. 2012. Dissertação para obtenção do título de Mestre do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 2012. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/61729>>. Acesso em: 05 set. 2025.

SILVA, A. M.. **Reprodutibilidade e validade discriminante dos domínios social e de comunicação expressiva da escala Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) aplicada a crianças e adolescentes com transtornos do espectro do autismo e com desenvolvimento típico**. Porto Alegre. 2012. Tese para obtenção do título de Doutor do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 2017. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/179028>>. Acesso em: 05 set. 2025.

SPEARMAN, C. The proof and measurement of association between two things. **American Journal of Psychology**, v. 15, n. 1, p. 72-101, 1904. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/1412159?origin=crossref>>. Acesso em: 26 ago. 2025.